

1. Aufbau des Flow Setups

Material

2	Luer-Lock Spritzen (100 mL)	1	Stativgestell
2	2-Wege Ventil mit Hahn	2	Muffen
2	Luer-Lock Schlauch (5 cm)	2	Klemmen
2	Luer-Lock Schlauch (140 cm)	1	Wäscheklammer
1	Dreiwegehahn	optional	Glasgefäß (rund, DM ca. 5-7 cm)
1	Auffangbehälter (500 mL)	optional	Durchsichtiges Klebeband

1. Baue das Stativgestell auf und befestige die 2 Klemmen daran möglichst hoch mit 2 Muffen. Die Klemmen sollten circa auf der gleichen Höhe sein.
2. Nimm die **2 Spritzen, entferne jeweils den Kolben** und befestige sie in den Klemmen, sodass sie auf der gleichen Höhe sind.
3. Schraube jeweils ein **2-Wege Ventil mit Hahn** an die Spritzen
4. Schraube jeweils einen **Schlauch (5 cm)** an jedes Ventil.
5. Schraube die Enden der Schläuche jeweils an eine der Öffnungen des Dreiwegehahns (funktioniert nur an 2 Öffnungen)
6. Schraube den längeren **Schlauch (140 cm)** an die übrige Öffnung des Dreiwegehahns.
7. Schraube einen zweiten längeren Schlauch (140 cm) an das Ende des ersten längeren Schlauches. Nimm das andere Ende des Schlauches und befestige es mit einer Wäscheklammer am Rand des Auffangbehälters. **Der Schlauch darf dabei nicht abgedrückt werden.**
8. **Optional:** Wickle den mittigen Teil des Schlauches um das Glasgefäß und befestige ihn mit 2 Streifen Klebeband.
9. **Vergleiche deinen fertigen Aufbau mit der Skizze auf der nächsten Seite.**

2. Inbetriebnahme des Flow Setups

1. Verschließe die beiden Hähne der 2-Wege Ventile an den Spritzen (sie sind verschlossen, wenn die **Hebel horizontal** sind)
2. Kontrolliere, ob der Hebel des Dreiwegehahns so steht, dass alle Öffnungen verbunden sind (Hebel zeigt zu allen drei Öffnungen).
3. Befülle die beiden Spritzen mit Wasser.
4. Öffne die beiden Hähne vollständig (Hebel ist vertikal)
5. Spüle das Flow Setup mit einigen Hundert Millilitern Wasser durch. Stoppe bevor die Spritzen leer werden.

3. Messung der Flussrate

Material

- | | | | |
|---|-------------------------|---|----------|
| 1 | Messzylinder (10-25 mL) | 1 | Stoppuhr |
|---|-------------------------|---|----------|

1. Öffne den **Hahn einer Spritze** und stelle damit eine **beliebige Flussrate** ein (**langsamer ist besser**).
2. Nimm die Stoppuhr zur Hand. Gib das Schlauchende in den Messzylinder und beginne die Zeit zu stoppen. **Stoppe die Messung genau bei einer vollen Minute**, um die Auswertung zu erleichtern.
3. Berechne die Flussrate, indem du das aufgefangene Volumen durch die Zeit (in Minuten) dividierst.

4. Vorbereitung der Lösungen

Material

2	Becherglas (1x 400 mL, 1x 600 mL)
1	Glasstab
1	Spatel
1	Messzylinder (10-25 mL)
optional	Becherglas (800 mL)
optional	Heizplatte

Chemikalien

0.25 g	Vitamin C (Ascorbinsäure)
10 mL	Betaisodona (Povidon-Iod, 11 %)
0.5 g	Stärke oder kaltlösliche Stärke
100 mL	Wasserstoffperoxid (H ₂ O ₂ , 30 %)
0.7 L	Wasser

Optional: Herstellung einer Stärkelösung

Dieser Schritt muss nur durchgeführt werden, wenn keine kaltlösliche Stärke vorhanden ist.

1. Gib etwa **0.5 g Stärke** in ein Becherglas (800 mL) und fülle auf **600 mL mit Wasser** auf.
2. Erhitze das Becherglas für etwa **20 min** bis zum leichten Sieden, sodass eine leicht trübe Lösung entsteht. Rühre dabei regelmäßig um.

Herstellung Lösung A

1. Gib **200 mL Wasser** in ein Becherglas (400 mL) und füge **1 Spatel kaltlösliche Stärke** hinzu. (Optional: Fülle 200 mL Stärkelösung in das Becherglas)
2. Gib **100 mL Wasserstoffperoxid (30 %)** dazu und rühre mit dem Glasstab vorsichtig um.

Herstellung Lösung B

1. Gib **0.25 g Vitamin C** in ein Becherglas (600 mL) und gib etwa **20 mL Wasser** dazu. Rühre mit dem Glasstab um, bis sich alles gelöst hat.
2. Miss **10 mL Betaisodona (11 %)** im Messzylinder ab und gib es dazu. Schwenke die Lösung, bis sie wieder **farblos** ist.
3. Fülle auf **500 mL mit Wasser** auf und gib **2 Spatel kaltlösliche Stärke** dazu. Rühre mit dem Glasstab gut um, bis eine **leicht trübe Lösung ohne Klumpen** entsteht. (Optional: Fülle auf 500 mL mit Stärkelösung auf)

5. Batch-Test

Material

- 1 Becherglas (100 mL)
- 1 Stoppuhr

Die Geschwindigkeit der Vitamin C Uhrenreaktion hängt sehr stark von der Temperatur der Lösungen ab. Teste deswegen mit einer kleinen Menge, wie lang es dauert, bis sich die Lösung verfärbt.

1. Gib ca. **20 mL von Lösung A** in das Becherglas (100 mL).
2. Nimm die **Stoppuhr** zur Hand. Gib dann ca. **20 mL von Lösung B** zu Lösung A und stoppe die Zeit, bis eine Verfärbung eintritt.

Für die Durchführung in Flow sollte die Zeit bis zur Verfärbung unter **2 min** sein. Ist die Reaktion zu langsam, dann gibt es zwei einfache Möglichkeiten:

1. Erhöhe die Wasserstoffperoxid-Konzentration in Lösung A
2. Erwärme die Lösungen ein wenig (10-20 °C Erwärmung machen hier schon einen Unterschied von einigen Minuten aus)

6. Durchführen der Reaktion in Flow

1. Öffne die Hähne an beiden Spritzen, bis sie beide keine Flüssigkeit mehr enthalten.
2. Schließe beide Hähne vollständig (Hebel horizontal)
3. Befülle die eine Spritze mit **Lösung A** und die andere Spritze mit **Lösung B**. Es sollte jeweils noch etwa die Hälfte der Lösung übrigbleiben. Beschrifte die Spritzen.
4. Öffne vorsichtig den Hahn an **Spritze A**, bis die Flüssigkeit im Schlauch durch den Dreiwegehahn geflossen ist. Verschließe den Hahn wieder.
5. Öffne vorsichtig den Hahn an **Spritze B**. Warte bis die Flüssigkeit durch den gesamten Schlauch geflossen ist und beginnt in den Auffangbehälter zu tropfen.
6. Stelle jetzt den Hahn an **Spritze B** so ein, dass etwa **2 Tropfen pro Sekunde** herauskommen.
7. Stelle den Hahn an **Spritze A** gleich wie den von **Spritze B**.
8. Warte ab und beobachte, was passiert. Achte dabei auf Farbveränderungen entlang des Schlauches.

Zur Kontrolle:

Tropfgeschwindigkeit **pro Spritze**: ca. **1-2 Tropfen pro Sekunde**

Tropfgeschwindigkeit **insgesamt**: ca. **2-4 Tropfen pro Sekunde**